

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ИКРАМОВА Дилноза Джуракуловна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

2-курс мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8015943>

БАДИЙ МАДАНИЯТ ВА УНИНГ ИНСОН МАЪНАВИЙ ҲАЁТИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бадий маданиятнинг инсонлар ҳаётида тутган ўрни, вазифаси ва унинг келажак авлодларга таъсири ҳақида олимларнинг фикрлари ўрганилган, ҳамда ҳозирги даврда бадий маданиятнинг муҳим таркибий қисми ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: бадий маданият, персонификация, бадий назарий онг, трансформация, эстетик маданият, аккумуляция, эмпирик, гнесологик функция.

ИКРАМОВА Дилноза Джуракуловна

Самостоятельный соискатель 2-курса

Государственного института искусств и культуры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ

В этой статье исследуется роль художественной культуры в жизни человека, ее функции и влияние на будущие поколения, а также анализируются мнения ученых и обсуждается важный компонент художественной культуры в настоящем.

Ключевые слова: художественная культура, персонификация, художественно-теоретическое сознание, трансформация, эстетическая культура, накопление, эмпирическая, гнесологическая функция.

IKRAMOVA Dilnoza Djurakulovna
*Self-sufficient competitor of the
State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan*

ARTISTIC CULTURE AND ITS INFLUENCE ON THE SPIRITUAL LIFE OF A PERSON

ANNOTATION

The article examines the role of artistic culture in human life, its functions and impact on future generations, as well as analyzes the opinions of scientists and discusses an important component of artistic culture in the present.

Keywords: artistic culture, personification, artistic-theoretical consciousness, transformation, aesthetic culture, accumulation, empirical, gynecological function.

Бадий маданият ва унинг инсон ҳаётидаги ўрни ҳақидаги қарашлар кишилик тарихининг энг қадимги даврлардан оқ юзага келган манбаларда ўз ифодасини топган. Чунончи, айрим санъат турлари ҳақидаги илк қарашлари қадимги хитойликларнинг муқаддас китоби – “Шу-Кинг”да учрайди, – деб ёзган К.Б. Соколов, унда мусиқа ва кўшиқнинг кишилар маънавиятига ижобий таъсир қилиши тўғрисида ҳикоя қилинади [1].

Конфуций санъат инсон қалбида гўзаллик, эзгулик ва фойдалиликнинг уйғунлигини таъминлайди деб ҳисоблаган. [2].

Афлотун умуман санъатни ақл-идрокка тескари бўлган сайъи ҳаракат тарзида баҳолаганда, унинг одамларни эмоционал рухий таъсир кучини тан олган. Хусусан, у мусиқа санъатини шахс сифатларининг шаклланишида қудратли восита эканлигини таъкидлайди. “мусиқа қалбга кириб бориб уни музлаттиради? Ритм ва гармония ўзида кишиларни яхши хулқли қиладиган эзгуликка етаклайди. Мусиқа таъсир қилган киши гўзалликни улуғлайди ва уни қалбига сингдириб ундан озикланади ва ўзидаги иллатлардан фориғ бўлади” [3].

Бадий маданиятнинг инсон ва жамият ҳаётидаги ўрни тўғрисидаги қарашлар тарихида Арасту таълимоти алоҳида ўрин тутди. Арасту бадий маданиятнинг инсон руҳига таъсир кучини алоҳида эътиборга олиб, унинг ахлоқий қудратини, инсонда олижаноб фазилатлар яратиш кучини воқеликни билишдаги аҳамиятига юқори баҳо беради.

Б. Соколовнинг “Бадий маданиятнинг ижтимоий самарадорлиги” асарида бадий маданият ҳамда унинг ижтимоий самарадорлиги ва ривожланиш характери, асосан санъатнинг инсонга ва инсон маънавий тараққиёти орқали бутун жамият ҳаётига таъсири натижаси сифатида тадқиқ қилинган. Асарда инсон маънавий эҳтиёжлари шаклланишининг ўзига хос характерини таҳлил қилишга кенг ўрин берилган бўлса ҳам, ҳозирги даврга келиб бадий маданиятнинг индивидуаллаш ва персонификациялашни жараёни, горизантал ва вертикал йўналишлари бирлигини намоён қилади ва бу маданиятнинг глобаллашиши тенденциясига мос келади. Шунинг учун ҳам бадий маданиятнинг ижтимоий ҳаётига самараси таъсири, унга бўлган эҳтиёжларини кучайтириш ва уларнинг кишилар томонидан ўрганиб, ўзлаштириш муҳим аҳамият эга.

А.Н. Покровскаянинг “Ўзгараётган дунёда бадий қадриятлар” асарида кейинги даврларда бадий маданият ва қадриятни ўрганиш борасидаги тадқиқотлар умумлаштирилган. Омма инсоният тарихининг антик даврларидан бошлаб, ҳозирги вақтгача бўлган бадий жараёнлар характери ва ундаги ўзгаришларнинг муҳим тенденцияларни кўрсатиб беришга ҳаракат қилган. Турли ижтимоий-иқтисодий формациялар шароитида бадий маданият турларига бўлган муносабатларини ҳамда қатор файласуфларнинг бу хусусдаги қарашларини ўрганган.

Бадиий маданиятнинг умумий тараққиётини таъминлайдиган, асосий ҳоссаларини белгилаб берадиган алоҳида куч ва маданияти ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги даврда бадиий маданиятнинг муҳим таркибий қисми сифатида санъатни воқеликни “шахсий” акс эттириш, инсон ва инсониятининг ўзини англаш билан боғлиқдир. И.А. Андреевнинг фикрича, инсоннинг санъат орқали, “ўз-ўзини англаш назариядан ҳам, ҳаёт тажрибасида ҳам фарқ қилади. Шу билан бирга, у ўзида (эстетик воқеликни) умумлаштириш мантиқни ҳам (худди назария сингари), бевосита ўзлаштириш керак” [4].

Шу асосга кўра, бадиий маданият шахснинг ижод қилиш орқали ўзини рўёбга чиқариш ҳамда ўз-ўзини англашнинг амалий-маънавий қарор топиш шакли сифатида намоён бўлади.

Лекин бу масалани фалсафий адабиётларда бошқача талқин қилиш ҳам мавжуд. Масалани Л. Жўраеванинг “ижод қилиш – ўзини намоён этишдир” мақоласида ижодкорнинг характерини ижод йўналишлари билан боғлаши муҳим аҳамиятга эга. “Санъатнинг пайдо бўлиши, аввало, тарихий тараққиёт самарасидир. Санъат тадрижий ривожланиш натижасида келиб чиққан” [5], деган хулосада бир ёқлама ёндашилган. Чунки санъат ижтимоий тараққиётнинг намоён бўлиш шаклидир.

Шахсни ўз-ўзини англаши жамиятдаги ижтимоий-сиёсий муҳитга боғлиқ. Санъат ёрдамчи куч холос.

Бадиий маданият шахснинг тарихий жараёнлар субъекти сифатида бир томондан, ўз-ўзини ривожлантирилган, иккинчи томондан мавжудликнинг шарт-шароитларини таъминлашга йўналтирилган ҳаётий тажрибаларини рўёбга чиқаришдир. Албатта бадиий маданият тушунчаси шахснинг жамиятда мавжудлигини, истиқбол ҳаётини белгилаб берадиган ижтимоий макон ва тарихий замоннинг намоён бўлиш шаклларига нисбатан конкретлаштириш мумкин. Бу биринчидан, муайян тарихий замон ва ижтимоий маконда ўзлаштирилган бадиий онг ва тажрибанинг даражаси. Иккинчидан тарихий тараққиёт жараёнида умуминсоният томонидан яратилган ва умумлаштирилган бадиий қадриятлар меъёри ва ниҳоят учинчидан бадиий назарий онг ва амалий тажриба ўртасидаги алоқадорликни таъминловчи бадиий маданиятни ишлаб чиқарувчи ва қайта тикловчи воситалар тизимидир. Бу хусусиятларини аниқлашда шуни унитмаслик керакки, улар тараққиёт динамикаси тарихий жараён асосида ётувчи бадиий маданият тизимидаги зиддиятлар билан белгиланади.

Шу билан бирга, бадиий маданият тарихий тараққиётининг ҳал қилувчи тенденциясини белгиловчи омма ижодий фаоллигига таянадиган, умуминсоният идеал мақсадлари трансформаторлари умумхалқ, умуммиллий манфаатлар ифодачиси бўлган конкрет намоён бўлиш шаклидан қатъий назар ижтимоий характер касб этади, тарихнинг муҳим зиддиятлар асосий тенденцияларини ўзида акс эттиради.

Бадиий маданият, умуман, жамият маданиятининг бир қисми сифатида, муайян макон ва замонда ижтимоий тажриба – инсоннинг оламга эстетик муносабати амалиётини мустаҳкамлаш ва уни объектига узатиш эҳтиёжи натижасида шаклланди.

Эстетик маданият умуман, бадиий маданиятнинг таркибий қисми бўлиб, инсон томонидан ишлаб чиқилган маънавий оламнинг универсал мезонини аниқлайди ва объектив борлиқ оламнинг индивидуаллигини бадиий ўзлаштиришга бўлган қобилияти мустаҳкамлайди ҳамда авлоддан авлодга етказилади. Агар бадиий тафаккур абстракцияси ва рационал илмий билиш, уларнинг ўзига хослигидаги умумийликни ўзлаштиради, эстетик маданият умумийликни идеал образлар тарзида ўзлаштиради.

Шунинг учун ҳам бадиий маданиятнинг гнесологик функцияси оламни ўзлаштириш технологияси билан боғлиқ бўлиб, унинг рационал жиҳатларини ҳам намоён қилади.

Шу нуқтаи назардан бадиий маданиятни ривожлантириш уни қабул қилишнинг эмперик ва рационал жиҳатларини борлигини тақазо қилади ҳамда бадиий ижоднинг зарурий қисми ҳисобланади. Яъни бир томондан бадиий маданият эҳтиёж ва унинг индивидуаллиги, иккинчи томондан объект, мақсадлари умумийлиги бадиий маданиятнинг восита рационаллиги конструктивлигини белгилайди.

Бадиий маданият тажрибаси воқеликни бадиий образли акс этириш туфайли амалга ошириш мумкин. Эстетик тажриба бадиий маданиятни аккумуляция қилиш хусусияти билан, санъат эса бадиий образлар трансформатори сифатида конкретлаштиради.

Бадиий маданиятнинг жамият маънавияти билан алақодорлиги, санъат ва ахлоқнинг ўзаро муносабатида яққол намоён бўлди. Санъат – бадиий маданиятнинг ўзаги бўлса, ахлоқ – санъатнинг функционал моҳиятини ифодалайди. Шу нуқтаи-назардан, санъат ва ахлоқнинг ўзаро муносабатларини тадқиқ қилиш фалсафа, эстетика фанларнинг муҳим масалалар бўлиб, унга анъанавий тарзда уч услубда ёндашилади. Биринчи услуб, “ахлоқийлик” услуби бўлиб, Европа эстетикасида қадимги юнонлар, жумладан, Афлотун, янги даврда эса Руссо, Толстой ижодида кенгроқ ва чуқурроқ ишлаб чиқилган.

Бадиий маданиятда “ахлоқийлик” моҳияти шундаки, унинг тадқиқотчилари ва тарғиботчилари тарихан турли даврларда яшаганига қарамай, бадиий ижодни ахлоқ-одобга бўйсиндириш, эзгуликни санъатнинг энг олий мақсади сифатида тарғиб қилишдир. Шунинг учун ҳам санъатга ахлоқийлик руҳида ёндашув инсоннинг маънавий руҳий камол топишига хизмат қилади, жамият маънавий-ахлоқий равнақида муҳим аҳамият касб этади. Иккинчи ёндашув санъатнинг ахлоқдан “озод қилиш” услубидир. Дастлаб қадимги дунё таназзули пайтида вужудга келган бу ёндашув Европада ривожланган капиталистик жамият бағрида мустақил эстетик оқим сифатида ажралиб чиққан.

Дастлабки пайтларда “ахлоқсиз” ёндашув санъатига Европа буржуа истеъмолчилиги руҳига қарши норозилик тарзида, яъни санъатни ҳукмрон доиралари ахлоқи ва одоби қоидаларига бўйсиндиришга қарши курашиш руҳида вужудга келди. Бу ҳол Оскар Уальд, Эдгер По, Фридрих Ницше, Блок каби ижодкорларнинг асарларида акс этирилган. XIX аср охиридан бошлаб ошқора эстетик ахлоқсизлик кенг тарғиб қилина бошлади. Масалан, немис файласуфи Ф. Ницше ахлоқийлик руҳи санъат эркинлигини бўғади, натижада нафосатни ҳалокот ёқасига олиб келди, санъат эзгуликдан ҳам, ёвузликдан ҳам мустасно бўлиши керак деб уқтирган эди.

Учинчи ёндашув санъатда ахлоқийлик билан ахлоқсизликни бирлаштириш услуби. Бу услубни илк бор Арасту назарий жиҳатдан асослаган. Кейинчалик у инқилобий-демократик оқим тарзида қарор топди.

Мухтасар қилиб айтганда, санъатнинг ҳаққонийлиги – бадиий маданият ахлоқий мазмунининг энг муҳим мезонидир. Яъни бадиий маданият доимо ахлоқийлик билан суғорилган бўлиб, унда умуминсоний руҳ устувор қарор топгандагина жамият тараққиётига, цивилизация манфаатларига, эзгуликка хизмат қилади. Амир Темур, Отабек, Анвар, Жалолиддин, Улуғбек, Навоий бадиий образларида ахлоқийлик идеаллари тараннум этилган. Айни пайтда, санъатда ёвузлик ва ахлоқсизликни ҳунук ҳамда пасткашликни фош этиш ҳам эзгуликка ҳамда ахлоқийликка хизмат қилади. Масалан, Абдулла Қаҳҳорнинг “Оғрик тишлар”ида, Эркин Воҳидовнинг “Олтин девори”да, Б. Раҳмановнинг “Юрак сирлари” ва “Сурмаҳон” комедияларида ёвузлик, худбинлик, лоқайдлик, юлғучлик каби ҳунук ҳодисаларни очиб ташлаш орқали эзгулик, поклик, ростгўйлик, ҳалоллик каби инсоний фазилатларининг жамият ҳаётига таъсири масалалари кўтариб чиқилган. Зеро, санъат – яхши ва ёмон, эзгулик ва ёвузлик ҳодисаларини ибрат қилиб кўрсатиш орқали ахлоқий покликка, раҳм-шафқатга, дардкашликка, маънавий камолотга ундайди.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

- С. 3
1. Соколов К.Б. социальная эффективность художественной культуры. – М. 1990. –
 2. История эстетической мысли – М. 1985. – С. 143-144.
 3. Платон. Соч. В 3. т – М.1971. чю.1. – С. 173-174.
 4. Андреев А.И. место искусства в названии мира. – М. 1980. – С. 120.
 5. Жўраева Л. Ижод қилиш – ўзини намоён этишдир // Санъат. №4. 2002. – Б. 19.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz